

ЕРЕСЕКТЕР МЕН БАЛАЛАР АРАСЫНДА ТЕМІР ТАПШЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ ТАРАЛУЫ

ТЕМУРОВА ТОМИРИС ЕРЖАНҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ
дәрігер- интерн Шымкент, Қазақстан

АХМЕТОВА ГУЛЬБАНУ ДАУТХАНОВНА

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ
дәрігер- интерн Шымкент, Қазақстан

МАЯН РАНО БАУЫРЖАНҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ
дәрігер- интерн Шымкент, Қазақстан

ЖҮЗГЕНБАЙ ПЕРИЗАТ МҰРАТҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ
дәрігер- интерн Шымкент, Қазақстан

САГЫНДЫКОВ ЖАНАРЫС ШАМШИУЛЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ
дәрігер- интерн Шымкент, Қазақстан

Аннотация. Мақалада ересектер мен балалар арасындағы темір тапшылығы жағдайларының таралуы жөніндегі заманауи әдеби деректер, темір тапшылығының балалардың өсуі мен дамуы үшін маңызы келтірілген. Қазақстанда ТТА 70% жүкті әйелдерде, фертильді жастағы әйелдердің 50%-ында және мектеп жасындағы балалардың 45%-ында анықталған. Орталық Азия елдеріндегі ТТА таралуын бағалау жөніндегі UNICEF деректері анемияның жоғары және үдемелі деңгейде екендігін, әсіресе әйелдер мен балалар арасында кең таралғанын көрсетеді. Қазақстанның әртүрлі өңірлерінде жүргізілген эпидемиологиялық зерттеулер ең әлсіз қауіп тобы арасында ТТА-ның манифестті түрінің анықталуы айтарлықтай жоғары екенін көрсетті. Сонымен қатар, ТТА Оңтүстік Қазақстан сияқты экологиялық қолайсыз аймақтардағы қауіп топтарында ерекше кең таралған.

Барлық эпидемиологиялық зерттеулерде ДЖ-ны анықтаудың скринингтік әдісі ретінде қандағы гемоглобин (Hb) деңгейін талдау қолданылатынын ескерсек, бұл тәсіл тек манифестті (айқын) темір тапшылығын анықтауға мүмкіндік береді. Сондықтан жасырын (латентті) темір тапшылығымен ауыратын халықтың едәуір бөлігі зерттеушілер назарынан тыс қалып отыр деп болжауға болады. Осыған байланысты, ДЖ-ның шынайы таралу деңгейі әлі күнге дейін анықталмағаны түсінікті.

Кілт сөздер: темір тапшылық, балалар, эритроциттердің тұтқырлығы, эритроциттердің пероксидтік гемолизі, дистрофиялық өзгерістер.

Қазақстан халқы арасында ТТА-ны анықтау бойынша жүргізілген көптеген зерттеулер бұл аймақты жоғары қауіп тобына жатқызуға мүмкіндік береді, себебі ТТА-ның манифестті түрінің таралуы халықтың 35%-ынан асады, бұл аурудың таралуының сындарлы деңгейіне сәйкес келеді.

Темір тапшылық анемиясы (ТТА) ТМД елдерінде, соның ішінде Қазақстанда да маңызды медико-әлеуметтік мәселе болып қалып отыр. Бұл мәселенің өзектілігі оның кең таралуымен ғана емес, сондай-ақ ТТА кезінде жасушалық, ағзалық және тіндік деңгейде дамиды бұзылыстармен анықталады. Оның салдары – интеллектінің төмендеуі, жиі ауыру, ішкі

ағзалардың дистрофиясы, балалардың физикалық және жыныстық дамуының дисгармониясы. ТТА ең кең таралған аурулардың бірі екені анықталған. ДДСҰ мәліметтері бойынша, дүние жүзінде шамамен 3 млрд адамда темір тапшылығы (ТТ) бар, олардың жартысында оның шеткі түрі – ТТА анықталады. Бұл барлық анемия түрлерінің шамамен 80%-ын құрайды.

ТТА дамуына ең бейім халық топтары – ерте жастағы балалар. ТТА жиілігі географиялық, әлеуметтік және әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларға байланысты екені көрсетілген. Бұл деректер ТТА-ның, әсіресе балалар арасындағы, алдын алу шараларын жедел қабылдауды талап етеді. ТТА ерте жастағы және пубертаттық кезеңдегі балаларда жиі анықталатыны белгілі. Бұл жас кезеңдері интенсивті өсумен сипатталады, ал жасөспірім қыздарда оған қоса менархе басталуына байланысты «темір жоғалту» артады. Осы кезеңдерде темірге деген қажеттілік жоғарылайды, бірақ ол тағам арқылы әрдайым толық қамтамасыз етіле бермейді.

Әлемдік статистикалық деректерге сәйкес, ерте жастағы балалар арасында ТТА таралуы 40%-ды құрайды. Әртүрлі авторлардың мәліметтері бойынша, біздің Республика балаларында ТТА жиілігі 17%-дан 62%-ға дейін өзгереді және бұл аурудың Түркістан облысында аса кең таралғаны байқалады. ТТА таралуы жағынан әлдеқайда күрделі жағдай – жоғары сынып оқушылары, әскерге шақырылатын жасөспірімдер, менструалдық цикл басталған жасөспірім қыздар арасында байқалады.

Авторлар жүргізген зерттеулерде Орталық Азия аймағында ТТА дамуының жетекші себебі – теңгерімсіз және жеткіліксіз тамақтану екені анықталған. Әсіресе өсуі мен дамуы үшін темірге қажеттілігі жоғары кезеңдегі балалар мен жасөспірімдер арасында бұл мәселе айқын көрінеді. Қолайсыз экологиялық жағдай да халықтың, әсіресе балалардың, денсаулығының тұрақты нашарлауымен қатар жүреді.

Соңғы жылдары отандық және шетелдік зерттеушілер қоршаған ортаның антропогендік факторларының қан жүйесіне әсерін зерттеуге көңіл бөлуде. Мұндай патологияның «элементтік портреті» бар екені анықталған, ол аурудың синдромдық ағымын да, жекелеген элементтердің оның патогенезіне қатысуын да көрсетеді.

Қазіргі таңда патологиялық үдерістердің мәнін түсіну жасушалық мембрананың зақымдануының жетекші рөлін мойындауға негізделген. Жасушалық мембрананың зақымдану механизмдерінің бірі – липидтердің бос радикалды тотығуы (ЛБРТ). ЛБРТ қазіргі кезде көптеген ауруларда, соның ішінде анемияларда зерттелгенмен, оның ТТА патогенезіндегі орны толық анықталмаған. Экологиялық қолайсыз аймақтардан келген анемиясы бар балаларда эритроциттердің функционалдық күйінің ЛБРТ-индуцирленген өзгерістері тән екені көрсетілген. Сонымен қатар, эритроциттердің тұтқырлығы (ЭТ), эритроциттердің пероксидтік гемолизі (ЭПГ), ЛБРТ белсенділігінің жоғарылауы, эритроцит мембранасының антиоксиданттық қорғаныс ферменттерінің төмендеуі анемиялық синдромның даму қаупін болжауға мүмкіндік беретін факторлар ретінде қарастырылады.

Соңғы жылдары жаңа экологиялық жағдай жиі байқалады: халық денсаулығына айтарлықтай қауіп төндіретін аз дозалы созылмалы радиациялық әсер және қоршаған ортаның өндірістік ластануы. Қолайсыз экологиялық факторлардың қалыпты жасушаларға әсері геном арқылы да, цитоплазмалық мембрананың зақымдануы арқылы да жүзеге асып, жасушаның өліміне немесе оның құрылымдық-функционалдық қайта түзілуіне әкелетіні дәлелденген.

Осыған байланысты соңғы жылдары әртүрлі жастағы балаларда ТТА генезін зерттегенде, зерттеушілер циркуляциядағы эритроциттердің өмір сүру ұзақтығының қысқаруына, олардың композициялық бұзылыстар мен липидтік мембрана құрылымының өзгерістеріне байланысты гемолизге және антиоксиданттық қорғаныс ферменттерінің тапшылығына ерекше мән беріп отыр.

Темір тапшылығы мәселесінің өзектілігі оның кең таралуымен ғана емес, ең алдымен барлық ағзалар мен жүйелердің қызметін бұзатын тоталды ағзалық патологияның дамуымен байланысты. Бұл ағзадағы темірдің әрбір жасушаның тіршілігі үшін маңызды алуан түрлі функцияларымен түсіндіріледі. Темір жасушалық тыныс алуға, тотығу фосфорлануына,

порфирин метаболизміне, коллаген синтезіне, гранулоциттер мен лимфоциттердің қызметіне, дене мен жүйке өсіміне тікелей қатысады.

Шетелдік зерттеулерде өмірінің алғашқы жылдарындағы ТТА-сы бар балаларда психомоторлық дамудың кешеуілдеуі байқалған және анемия неғұрлым ауыр болса, кешеуілдеу соғұрлым айқын болған. ТТА кезіндегі ми зақымдануы эмоциялық саланың жұтаңдануымен, көңіл-күйдің нашарлығымен, ойындарға енжарлығымен, ашушаңдықпен, жылаңқылықпен көрінеді. Ауыр жағдайларда балалар қоршаған ортаға қызығушылығын толық жоғалтады, тіпті анасымен қарым-қатынас та қуаныш әкелмейді. Олар сөйлеуді, жүруді, қарым-қатынас жасауды қатарластарынан кеш үйренеді.

Кесте 1. ТТА-ның этиологиялық жіктемесі(Camaschella С. бойынша, 2015, модификациялауда):

Себептері	Мысалдары
Темірді мөлшерден артық тұтыну	Жасөспірім кезеңіндегі жылдам өсу, менструальді қанкетулер, екінші және үшінші триместрлердегі жүктілік, қан донорлығы
Темірдің жеткіліксіз алиментарлы түсуі	Әлеуметтік себептер, вегетариандық және т.б. негіздер бойынша толық емес тамақтанудың себебінен темірдің жеткіліксіз алиментарлы түсуі
Темір абсорбциясының бұзылушылығы	Гастроэктомия, дуоденальді шунт, бариатрикалық хирургия, целиакия, ішектің қабынбалы сырқаттары, атрофикалық ойық жара, глисттік инвазия
Созылмалы қанкетулер	Асқазан-ішек жолынан: эзофагит, ойық жара, асқазан жарасы, он екі елі ішектің жарасы, дивертикулез, асқазан-ішек жолының ісіктері, ішектің қабынбалы сырқаттары, ангиодисплазия, геморрой, паразитоз, оккульттік қан кетулер Жыныстық және несеп-шығару жолдарынан: Мол және/немесе ұзаққа созылатын менструация, тамырішілік гемолиз (соның ішінде, пароксизмальді түнгі гемоглобинурия, салқындату антиденелерімен аутоиммунды гемолитикалық анемия, марштік гемоглобинурия, микроангиопатикалық гемолиз, эритроциттердің клапандардың протезімен зақымдау) Жүйелік қан кетулер, геморрагиялық телеангиоэктазия, созылмалы шистосомоз, Мюнхгаузен синдромын қоса алғанда
Дәрілік препараттармен байланысты	Глюкокортикостероидтер, салицилаттар, стероидты емес қабынуға қарсылар, протондық помпа ингибиторлары [4, 5]
Тұқым қуалаушылық	IRIDA (TMPRSS6 геніндегі мутация) және өзге де сирек кездесетін себептер
Темірмен шектелген Эритропоэз	Созылмалы сырқаттар анемиясын, бүйректердің созылмалы ауруларын эритропоэтиндерді пайдаланумен емдеу

ТТА бар балаларда ойын кезіндегі зейіннің төмендеуі, енжарлық және реакциялардың баяулауы байқалады, танымдық қабілеттері сау балаларға қарағанда әлдеқайда төмен. Қазіргі

кезде клиникалық және эксперименттік зерттеулер темір тапшылығының иммундық қорғаныс төмендеуіне байланысты жұқпалы аурушандықты арттыратынын көрсетуде. ТТА бар балаларда ЖРВИ және ішек инфекциялары жиірек кездесетіні анықталған. Л.М. Казакова және авторлар деректеріне сәйкес, темір тапшылығы бар балаларда ЖРВИ үш есе, ішек инфекциялары екі есе жиі кездеседі, жиі ауыратын балалардың үлесі 23,4%-ға жетеді, ал созылмалы инфекция ошақтары бар балалар саны 37,4%-ды құрайды (темір тапшылығы жоқ балаларда тиісінше 12,3% және 19,5%).

Асқазан, ауыз қуысы, ішек эпителийін зерттеу ТТА кезінде базальді мембранадағы дистрофиялық өзгерістерді, эпителий жасушаларындағы меланин, гликоген деңгейінің төмендеуін, ауыз қуысының шырышты қабатындағы паракератозды, сілекей өндірісінің азаюын, оның құрамындағы ферменттердің төмендеуін анықтаған. Ішек эпителийінде митохондриялық темірқұрамды ферменттердің белсенділігі азайған, ал асқазан, он екі елі ішек және аш ішекте қабыну және шырышты қабаттың толық атрофия ошақтары байқалған.

Кесте 2. ТТА зертханалық көрсеткіштері

№	Зертханалық көрсеткіш	Референсті интервал (зертханаға байланысты өзгеруі мүмкін)	ТТА кезіндегі өзгерістер
1	Эритроциттердің морфологиялық өзгерістері	нормоциттер – 68% микроциттер – 15,2% макроциттер – 16,8%	Микроцитозанизоцитозбен, пойкилоцитозбен үйлеседі, анулоциттер, плантоциттер бар болған жағдайда
2	Түстік көрсеткіш	0,86 -1,05	Гипохромиякөрсеткіші кемінде 0,86
3	Гемоглобин құрамы	Әйелдерде – кемінде 120 г/л Ерлерде – кемінде 130 г/л	Азайтылған
4	МСН	27-31 пг	Кемінде 27 пг
5	МСНС	33-37%	Кемінде 33 %
6	МСV	80-100 фл	Төмендетілген
9	Ретикулоциттер саны	2-10:1000	Өзгеріссіз
11	Сарысу темірі	Әйелдерде – 12-25 мкмоль/л Ерлерде – 13-30 мкмоль/л	Төмендетілген
12	Қан сарысуының жалпы темірбайланыстырушы қабілеттілігі	30-85 мкмоль/л	Көтерілген
13	Сарысудың латенттік темірбайланыстырушы қабілеттілігі	Кемінде 47 мкмоль/л	47 мкмоль/л артық

14	Трансферриннің темірмен қанығуының коэффициенті (TSat)	≥16%	Азайтылған
15	Ферритин деңгейі *	15-150 мкг/л	Азайтылған

Темір тапшылығы кезінде асқазанның қышқыл түзу функциясы, ұйқы безінің липаза, амилаза, трипсин белсенділігі төмендейтіні, асқазан, он екі елі ішек және гепатобилиарлық жүйеде қабыну, дистрофиялық және атрофиялық өзгерістердің дамитыны, сондай-ақ 35–58% балаларда оккультті қан кетулер анықталғаны белгілі. Осыған байланысты ТТА кезінде ас қорыту жолында ақуыз, май, көмірсулар, витаминдер, минералдардың ыдырауы мен сіңірілуі бұзылып, мальдигестия және мальабсорбция синдромдары дамиды.

Осы дистрофиялық өзгерістер ауыз қуысы мен асқорыту жолының шырышты қабаттарында байқалып, тәбеттің төмендеуі, кекіру, тағамнан кейінгі құсу, дәм мен тәбеттің бұрмалануы (бор, саз, әк, көк шөп, мұз жеуге әуестік) сияқты клиникалық белгілерді тудырады.

Балаларда, соның ішінде үлкен жастағыларда да, ТТА дамуына себеп болатын факторлар көп. Әдебиеттерді талдау оларды бірнеше топқа біріктіруге мүмкіндік берді: қан жоғалтудың артуы — макро- және микрогеморрагиялар, асқазан және он екі елі ішектің ойық жарасы, Меккель дивертикулы, Крон ауруы, жыныс жолдарынан қан кетулер (дисменорея), мұрыннан қан кету, ауыз қуысы мен тістердің шырышты қабатынан қан кету, гельминттік және паразиттік инвазиялар.

Жоғарыда аталған факторлар ішінде жасөспірімдерде асқорыту жолы ауруларының артуы (тамақтану режимін сақтамау), қыздарда менструалдық циклдің бұзылыстары, гельминттік инвазияның жиілеуі (гигиенаны сақтамау) маңызды орын алады. Темірдің түсуі мен сіңірілуіндегі теңгерімсіздік (тағамдағы темірдің жеткіліксіздігі және организмнің жоғары қажеттілігі) де маңызды фактор болып табылады. Пубертат кезеңінде балалардың өсуі мен бұлшықет массасының артуына байланысты темірге деген сұраныс күшейеді. Қыздарда бұл «менархе» кезіндегі қан жоғалтумен, ал жасөспірім ұлдарда спорттық жүктеменің жоғарылауымен қатар жүреді. Соңғы жағдайда темір тапшылығы гемолизбен қосарланып, ТТА-ның ауырлығын күшейтеді.

Әлеуметтік статус та үлкен рөл атқарады. Дүниежүзінде темір тапшылығы алиментарлық тапшылық ретінде қарастырылып, оның ең жоғары деңгейі әлеуметтік жағдайы төмен, қараусыз қалған балалар мен жасөспірімдерде кездесетіні анықталған. Бұл кезеңде «фаст-фудқа» әуестік те маңызды, себебі мұндай тағамдарда темір физиологиялық деңгейде жеткіліксіз.

Темір тапшылығы ерте темекі, алкоголь, есірткі қолдану, олармен байланысты темірдің нашар сіңірілуі, тұқым қуалайтын және жүре пайда болған мальабсорбция синдромдарымен де байланысты болуы мүмкін. Мектеп жасында кофе, какао, шай, газдалған сусындарды көп ішу темірдің сіңірілуін айтарлықтай төмендетеді. Эритроциттер немесе трансферриннің генетикалық ақаулары да рөл атқарады.

Соңғы уақытқа дейін балалардағы ТТА патогенезінде эндокриндік бездер рөлінің зерттелуі жеткіліксіз болды. Соңғы жылдары қан түзілу үдерісінің иммунореттелуіне деген қызығушылық артты. Қан түзілуін реттеуде В-лимфоциттердің қатысатыны жөнінде мәліметтер алынды.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Жорова, В. Е. Частота и распространенность железодефицитной анемии . // Мед. совет. – 2018. – № 13. – С. 78–81. [5. Zhorova, V. E. Frequency and prevalence of iron deficiency anemia. // Med. advice. - 2018. - No. 13. - P. 78–81]
2. Жуковская Е.В., Павлова Г.П., Румянцев А.Г. Нейрокогнитивные нарушения при сидеропенических состояниях у детей и подростков// Микроэлементы в медицине. -2017, 17(3)-С.-8-13. DOI: 10.19112/2413-6174-2016-17-3-8-13. [Zhukovskaya E.V., Pavlova G.P., Rumyantsev A.G. Neurocognitive disorders in sideropenic conditions in children and adolescents// Trace elements in medicine. -2017, 17(3)-S.-8- 13. DOI: 10.19112/2413-6174-2016-17-3-8-13.]
3. Атаджанова, Ш., Арзикулов, А., Мелиева, Д., Акбарова, Р., Нуритдинова, Г. (2022). Клинико-анамнестические особенности динамики и трансформации железодефицитной анемии у девочек подростков. Международный журнал научной педиатрии, (3), 05–22.
4. Дворецкий, Л. Ключевые вопросы лечения железодефицитной анемии // Врач. - 2017. - № 2. - С. 68-73. [3. Dvoretzky, L. Key issues in the treatment of iron deficiency anemia // Vrach. - 2017. - No. 2. - S. 68-73.]
5. Малко А.В., Бельмер С.В., Анастасьевич Н.А. и соавт. Развитие анемии при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта International Journal of Scientific Pediatrics www.ijsp.uz 13 published: 30 August 2022 2022 / Issue 04 / Article 01 у детей. //Лечащий врач.- 2010.-№1.-С.27-30. [Malko A.V. Belmer S.V., Anastasevich N.A. et al. The development of anemia in certain diseases of the gastrointestinal tract in children. // Attending physician.-2010.-№1.-р.27-30]
6. Агульник А., Киргизов К.И., Янгутова Я.А., Муфтахова Г.М., Коган С.А., Серик Г.И., Робинсон Л., Серик Т.Г., Варфоломеева С.Р., Родригез-Галиндо К., Румянцев А.Г. Ситуационный анализ проблем и перспектив в области детской гематологии-онкологии на территории стран СНГ: опыт совместной рабочей группы. Российский журнал детской гематологии и онкологии (РЖДГиО). 2018;5(3):36-
7. Armitage AE, Moretti D. The importance of iron status for young children in low- and middle-income countries: a narrative review. Pharmaceuticals (Basel). 2019;12(2). pii: E59.https://doi.org/10.3390/ ph12020059
8. Mattiello V, Schmutz M, Hengartner H, von der Weid N, Renella R. SPOG Pediatric Hematology Working Group. Diagnosis and management of iron deficiency in children with or without anemia: consensus recommendations of the SPOG Pediatric Hematology Working Group. Eur J Pediatr. 2020;179(4):527-545. https://doi.org/10.1007/ s00431-020-03597-5
9. Самкина О.Н., Водовозова Э.В., Леденева Л.Н. Эпидемиология железодефицитных анемий у детей раннего возраста, проживающих в спальном районе города Ставрополя . Российский вестник перинатологии и педиатрии, 2017; 62:(4) стр 155-156. [9. Samkina O.N., Vodovozova E.V., Ledeneva L.N. Epidemiology of iron deficiency anemia in young children living in a residential area of the city of Stavropol. Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics, 2017; 62:(4) pp 155-156]
10. Стуклов, Н. И. Анемия и дефицит железа. Глобальные проблемы и алгоритмы решений // Терапия. – 2018. – № 6. – С. 147– 156. [10. Stuklov, N. I. Anemia and iron deficiency. Global problems and decision algorithms // Therapy. - 2018. - No. 6. - P. 147–156]
11. Захарова И.Н., Тарасова И.С., Чернов В.М. и др. Факторы риска развития железодефицитных состояний у детей и подростков города Москвы. Педиатрическая фармакология. 2018;1(8):69–75. Zakharova I.N., Tarasova I.S., Chernov V.M. Risk factors for the development of iron deficiency in children and adolescents in the city of Moscow. Pediatric pharmacology. 2018;1(8):69–75. https://www.pedpharma.ru/jour/article/ view/1065/675